

ECONOMIC SCIENCES

UDC 657.631

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN AUDIT

Nizomov S.F.*doctor of economic sciences, professor
Tajik National University
Dushanbe city, st. Buni Hisorak***Rakhimov G.M.***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tajik State University of Commerce
Dushanbe city, st. Dehoti 1/2*

УДК 657.631

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АУДИТЕ

Низомов С.Ф.*доктор экономических наук, профессор
Таджикский национальный университет
город Душанбе, ул. Буни Хисорак***Рахимов Г.М.***кандидат экономических наук, доцент
Таджикский государственный университет коммерции
город Душанбе, ул. Дехоти ½*

Abstract

The management of an economic entity seeks to control costs, improve the quality of manufactured products and fully apply new business technologies in their organization, therefore, remote audit is becoming an increasingly relevant and expedient issue. An integrated audit of the future, with real-time filing of evidence, will be very different from the current work of internal audit and, ultimately, will also be perceived by external auditors. This research focuses primarily on digital technologies that enable auditors to work effectively and efficiently from a remote location.

The author of the study examines the theoretical and practical problems of the spread of remote audit in the activities of audit and consulting companies. Particular attention is paid to the study of the institutional mechanism for the implementation of remote auditing, especially in the context of the spread of coronavirus infection.

Аннотация

Руководство экономического субъекта стремится контролировать расходы, повышать качество производимой производимой продукции и в полной мере применять новые бизнес-технологии в своей организации, следовательно, удаленный аудит становится все более актуальным и целесообразным вопросом. Интегрированный аудит будущего, с подачей доказательств в реальном времени, будет сильно отличаться от текущей работы внутреннего аудита и, в конечном итоге, также будет воспринят внешними аудиторами. Данное исследование в первую очередь направлено цифровым технологиям, которые позволяют аудиторам работать эффективно и результативно из удаленного места.

Автором в исследование рассмотрены теоретические и практические проблемы распространения удаленного аудита в деятельности аудиторско-консалтинговых компаний. Особое внимание уделено исследованию институционального механизма внедрения удаленного аудита, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Keywords: audit, information and communication technologies (ICT), remote audit, audit activity, international auditing standards, traditional audit, local audit, collection of audit evidence.

Ключевые слова: аудит, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), удаленный аудит, аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, традиционный аудит, локальный аудит, сбор аудиторских доказательств.

*Дистанционный аудит становится
весьма высокоэффективным,
когда широта географического
присутствия компании
представляет собой проблему.
Лауреат Нобелевской премии по
экономике Лауренс Клейн*

Мы живем в глобальном и все более цифровом мире, и в этих условиях дистанционный аудит совершенно подходит для обеспечения гарантий в этой среде. При правильной и обоснованной стратегии этот аудит может быть эффективной альтернативой или дополнить новые подходы к традиционному аудиту. Следовательно, дистанционный аудит предоставляет всем международным и региональным корпорациям возможность гибко реагировать на нарушения и другие методологические, технологические проблемы в современной бизнес-среде.

Для аудиторов термины цифровой аудит и аналитика данных часто взаимосвязаны и являются ключевой проблемой, которую необходимо решить в их будущем. Но что на самом деле означает цифровой мир для аудита и какие ключевые элементы играют важную роль? Следовательно, мы в своем исследовании должны затрагивать некоторые ключевые элементы цифрового аудита и то, как они влияют на работу аудиторов, а также их цель предоставления независимой информации для повышения прозрачности.

Автоматизация и аналитик в аудите

Первым важным компонентом того, что мы можем назвать цифровым аудитом, является автоматизация сбора и подготовки данных, т.е. сбор информации. Это может включать автоматизацию процесса аудиторской документации путем создания единого процесса для обмена всей информацией между аудитором и аудируемой организацией (т.е. потенциальным клиентом). Данный процесс может начаться уже с получением доказательств, для которых могли бы применять технологии блокчейна, чтобы иметь, конечного получателя платежей по счетам-фактурам и других документов, которые могут стать аудиторскими доказательствами - в тот момент, когда они сгенерированы, а затем предоставить доступ в офисы финансового управления и аудита по мере необходимости. Это ввело бы «конструктивный контроль» в процесс управления финансами [1, с. 233]. (©X.X. Бадалов, 2019).

Поэтому, он также может включать автоматизацию действий по подготовке полученных данных аудита, т.е., проверки, извлечения и обработки этих данных. В данном случае аудитору может помочь программное обеспечение, которое можно запрограммировать для выполнения основных задач в источниках данных, имитирующих действия человека, что также известно как автоматизация процессов с помощью роботов [5].

Второй важный компонент цифрового аудита - это аналитика данных. Когда аудиторы получают данные и обрабатывают их, а аудиторы становятся,

уверены в том, что они соответствуют определенным критериям, они могут приступить к их анализу. Данные могут быть структурированы, например, таблицы MS Excel, извлечения из базы данных, файлы журналов или их формы. Он также может быть неструктурированным, например текстовые документы, изображения, звуки или видео. [3, с. 9]. (©А.В. Крикунов, 2017). Мы убеждены, что существуют различные инструменты и методы, которые можно использовать, чтобы помочь аудиторам разобраться в типично больших объемах данных, чтобы они могли идентифицировать риски и получать информацию, чтобы помочь им вырабатывать свое профессиональное суждение, основывая свое мнение на фактах.

Цифровые технологии и их роль в аудите

Если мы вернемся к процессу аудита, то увидим, что для аудитора важно доверять входным данным, т.е., доказательства должны быть актуальными и надежными (достоверными, прозрачными), а информация о процессе должны быть полными и своевременными. В настоящее время ввод данных происходит при помощи цифровым технологиям: данные - цифровые; они обычно хранятся в ИТ-системах (базах данных); «Правила» могут быть утверждены с помощью кода; процессы и решения могут приниматься машинами на основе алгоритмов. Следовательно, цифровая реальность требует вовлечения новых ролей в процессе аудита.

Мы считаем, что основа работы аудиторов - получение достоверные данные, которые будут проверять имеющиеся данные, согласовывать их с реальностью и подтверждать, что они подходят, для анализа, и для которого они предназначены. Алгоритмы должны быть прозрачными и понятными, и здесь должно быть аудиторы, которые могут подтвердить, что правила принятия решений утверждаются должным образом и дают положительные результаты. Данные и алгоритмы обычно находятся в ИТ-системах: нам приходится в помощь «ИТ-аудиторов», способных глубже изучить этот вид анализа и оценить системы, их процессы и их результаты.

Поэтому поводу в своем исследовании А.А. Мирзоалиев подчеркивает, что «постоянно развивающаяся и меняющаяся «информационная технология» и концепция «оцифровки», является результатом использования информационных технологий, привели концепцию «цифрового учета» в сфере бухгалтерского учета и аудита» [2., с.72]. (©А.А. Мирзоалиев, 2020).

Нам также необходимо управлять большим объемом доступной информации: аудиторы должны уметь определять, что необходимо подвергать углубленному аудиту. Выборка из всей генеральной совокупности является обязательной, когда невозможно идентифицировать и обработать репрезентативную выборку в определенные сроки. Это неизбежно даже тогда, когда доказательства и правила доступны в физической форме, например, на бумаге. Однако в новой цифровой реальности аудитор может обработать и визуализировать всю

доступную информацию, прежде чем решить, какие дела требуют более внимательного изучения. Эксперты в области «визуализации данных», «интеллектуального анализа данных» и «анализа данных» должны работать рука об руку с аудиторами в поисках потенциально интересных идей, подкрепленных данными, которые могут помочь им выявить определенные риски.

Дальнейшие шаги к цифровому трансформацию аудита

Сегодня у нас есть большая часть информации и данных, необходимых для аудита, в электронном виде. Поэтому, доступны цифровые технологии по приемлемым ценам для управления, обработки и анализа этих данных в определенные сроки и получения результатов. Следовательно, данная тенденция обязательно сохранится в будущем. Однако переход к цифровому аудиту по-прежнему требует тщательного анализа методов работы и организации аудиторских проверок экономических субъектов. В настоящее время, цель и функции аудита не изменилась, т.е., с ее упором на подотчетность и прозрачность, она направлена на укрепление доверия заинтересованных сторон в отношении эффективного использования ресурсов. Мы считаем, что методология достижения этой цели и соответствующая нормативно-правовая база должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить их соответствие цифровой реальности. [4, с. 32]. (©Appelbaum D., Kogan A., Vasarhelyi M., & Yan, Z, 2019). Новые знания необходимы для включения в процесс аудита. Новые профили должностей появятся для аудита, а существующие профили должностей должны будут развиваться, чтобы соответствовать изменяющейся реальности. Человеческий фактор остается решающим в качестве главного гаранта достоверности

процесса аудита, как в целом, так и на его отдельных этапах.

В заключение, следует отметить, что нормативно-правовая база аудита будет развиваться медленнее, чем технологии. Однако аудиторские компании уже могут что-то сделать для будущего. Необходимо нам быть готовыми к этому процессу. И нам нужно учиться друг у друга посредством сотрудничества и обменов. Это серьезное изменение, и оно может быть успешным только в том случае, если аудиторские компании и специалисты по аудиту поймут и поддержат данную инициативу.

References

1. Badalov, H.H. Some Aspects of Remote Audit Development in the Digital Economy / H.H. Badalov. Proceedings of Issyk-Kul Forum of Accountants and Auditors of Central Asia. - Bishkek, 2019. №1 (24). - С.232-238.
2. Dialectics of Accounting and Control Tools Development: Trends in Digital Economy / R.P. Bulyga, O.V. Rozhnova, I.V. Safonova [et al]. - Dushanbe: LLC "Grafik Print", 2020. - 310 с.
3. Krikunov A.B. Search for optimal ways of development of audit profession [Text] / A.V. Krikunov // Audit Bulletin, 2007, №2. - С. 9-19.
4. Appelbaum D., Kogan A., Vasarhelyi M., & Yan, Z. The impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. International Journal of Accounting Information Systems, 2019, No. 25, P. 29-44.
5. Coffey S. The future of audit: Looking ahead in a time of rapid change [Text]/ [Electronic resource]/ URL: <http://> Access mode: <https://www.accountingtoday.com/opinion/the-future-of-audit-looking-ahead-in-a-time-of-rapid-change> (Accessed 25.05.2022).